

UDK: 656.1:614.862 (497.6SOKOLAC)

АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА И КОРИШЋЕЊА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛ ИСПИТАНИКА

ANALYSIS OF THE USE OF SEAT BELTS AND THE USE OF MOBILE PHONES IN THE MUNICIPALITY OF SOKOLAC, WITH SPECIAL EMPHASIS TO GENDER

Ивана Станић¹ и Ђорђе Петровић²

Резиме: Међу индикаторима посебно мјесто, због свог утицаја на пасивну и активну безбједност учесника у саобраћају, заузимају индикатори који се односе на употребу сигурносних појасева у возилу и коришћења мобилних телефона у току вожње. Употреба сигурносног појаса у знатној мјери смањује смртност и тежину повреда возача и путника у возилу, поготово у случајевима када се саобраћајна незгода догодила при мањим брзинама. Употреба мобилног телефона током вожње скреће пажњу возача и повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде. Општина Соколац која је предмет истраживања налази се на територији Републике Српске. Истраживање има за циљ испитивање употребе сигурносних појасева на свим сједиштима у возилу и коришћења мобилног телефона код возача током вожње. Такође, циљ истраживања јесте и утврђивање постојања зависности између употребе сигурносног појаса, коришћења мобилног телефона и пола учесника у истраживању.

Кључне речи: индикатор, сигурносни појас, мобилни телефон, индиректни показатељ, Соколац

Abstract: Among the indicators a special place, because of the impact on the passive and active safety in traffic, occupy indicators related to the use of seat belts in the vehicle and the use of mobile phones while driving. The use of seat belts considerably reduces mortality and severity of the injuries the driver and passenger in the vehicle, especially in cases when the traffic accident occurred at lower speeds. Using a mobile phone while driving distracts drivers and increases the risk of traffic accidents. The municipality of Sokolac, which is the subject of the research is on the territory of the Republic of Serbian. The study aims to investigate the use of safety belts on all seats in the vehicle and the mobile phone by the driver while driving. Another aim of the research is the determination of the existence of dependence between the use of seat belts, using mobile phone and half of the participants in the study.

Keywords: indicator, seat belts, mobile phone, indirect indicator, Sokolac

1. УВОД

Број и посљедице саобраћајних незгода могу да укажу, у великој мјери, на проблеме са којима се неко подручје или држава суочава у безбједности саобраћаја, међутим то представља традиционалан приступ проблему праћења стања у безбједности саобраћаја. Проблем оваквог праћења стања је што се чека да се саобраћајна незгода догоди, а тек након тога се планирају мјере и унапређује стање безбједности саобраћаја. Данас се у оквиру праћења стања безбједности саобраћаја све више користе индикатори безбједности саобраћаја који добро описују перформансе система безбједности саобраћаја и имају јаку везу са бројем и посљедицама саобраћајних незгода. Индикатори представљају индиректне показатеље безбедности саобраћаја и представљају било коју меру која је узрочно везана за саобраћајне незгоде и посљедице саобраћајних незгода (ETSC, 2001).

Индикатора безбједности саобраћаја има много и зависи од државе до државе које ће индикаторе пратити и на који начин. Међу индикаторима посебно мјесто заузимају они који се односе на употребу сигурносног појаса и мобилног телефона, прије свега због значајног утицаја индикатора како на пасивну

¹ студент основних студија, Ивана Станић, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, ivanas47@gmail.com

² студент основних студија, Петровић Ђорђе, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, p.djole.srbija@gmail.com

тако и на активну безбједност саобраћаја. Да би сигурносни појас спријечио настанак повреда или смањено степено тежине посљедица, како возача и сувозача тако и путника који учествују у незгоди неопходно је правилно користити сигурносни појас, односно користити појас на начин који је предвидио сам произвођач. Употреба сигурносних појасева смањују ризик смртог страдања за 40% до 50%, за возача и сувозача, док за путнике на задњем сједишту смањује ризик смртог страдања од 25% до чак 75% (WHO, 2013:22). Осим што смањује ризик смртог страдања сигурносни појас смањује и ризик настанка тежих тјелесних повреда у саобраћајним незгодама и то чак до 50% (WHO, 2009:12).

Још један важан индикатор безбједности саобраћаја јесте употреба мобилних телефона у току вожње. Мобилни телефон је постао незаобилазан вид комуникације међу људима, међутим негативан утицај употребе мобилног телефона код возача још увијек није схваћен на прави начин. На основу истраживања која су вршена у САД дошло се до податка да се чак 28% свих телефонских разговора обави у току вожње, као и до податка да 10,6% од укупног времена вожње возачи проведу разговарајући на телефон (NHTSA, 2013). Наиме, употреба мобилног телефона током вожње опасна је колико и управљање возилом под дејством алкохола (Чичевић и Чубранић-Добродолац, 2013). Када се возило креће брзином од 50 km/h, а возач само 1 секунд скрене поглед ка мобилном телефону возило за то вријеме пређе 13,89 метара, што значи да ће реакција возача закаснити 13,89 метара у случају настанка опасне ситуације.

Многе земље препознале су величину проблема употребе мобилног телефона током вожње и у оквиру својих закона донијеле одредбе којима забрањују употребу ових средстава током вожње. Босна и Херцеговина је једна од земаља која је одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ, 06/06) који важи на територији оба ентитета, прописала забрану употребе мобилног телефона у току вожње (Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима, чл. 33 ст. 1) као и обавезну употребу сигурносног појаса од стране возача и свих лица у возилу (Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима, чл. 34 ст. 1). Уколико возач користи мобилни телефон у току вожње предвиђена је новчана казна од 40,00 конвертибилних марака - КМ (ВМ³) (Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима, чл. 238 ст. 1 тач. 4), осим у случају када је због употребе мобилног телефона дошло до саобраћајне незгоде - тада казна износи 50,00 КМ до 200,00 КМ, један казнени бод, а може се изрећи и забрана управљања возилом у трајању од два мјесеца (Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима, чл. 238 ст. 2 и ст. 3). Законом је предвиђена новчана казна од 30,00 КМ уколико возач или неко од лица у возилу не користи сигурносни појас (Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима, чл. 239 ст. 1 тач. 2).

Због бољег разумјевања цјелокупне слике на истраживаном подручју приказане су неке од основних карактеристика општине Соколац. Општина Соколац налази се у источном дијелу Републике Српске између општина Рогатица, Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а сјеверним дијелом граничи се са општинама Олово и Илијаш у Федерацији БиХ. Општина се налази на широком платоу Гласинца у подножју планине Романије и има површину од 729 km². Према прелиминарним резултатима пописа из 2013. године на територији општине живи 12.607 становника (<http://www.opstinasokolac.net/>, 20.09.2015.).

На основу података Ауто-мото савеза Републике Српске у току 2013. године на подручју општине Соколац сигурносни појас користило је 35% возача, 28% сувозача, док овим истраживањем није забиљежена употреба сигурносног појаса од стране путника на задњем сједишту. Истраживање које се тиче мапирања ризика по центрима јавне безбједности и полицијским станицама за безбједност саобраћаја спроведено у првих 8 мјесеци 2013. и 2014. године додатано говори о стању безбједности саобраћаја на територији општине Соколац. Наиме центар јавне безбједности Источно Сарајево, којем припада и територија општине Соколац, уочен је као подручје са високим процентом штетних посљедица саобраћајних незгода. Полицијска станица за безбједност саобраћаја Соколац, на основу саобраћајног ризика према пондерисаном броју саобраћајних незгода, била је најнебезбједнија 2013. и 2014. године. На територији ове полицијске станице за безбједност саобраћаја биљежи се и највећи саобраћани ризик према пондерисаном броју посљедица саобраћајних незгода у 2013. години а у 2014. години је дошло до повећања овог ризика (Марић и др., 2014).

Када је у питању употреба мобилних телефона рађено је истраживање 2014. године на подручју општине Добој. Највећи проценти употребе мобилног телефона забиљежени су у слепоподневним сатима и то у периоду од 13 до 14 часова. Процент употребе мобилног телефона у току вожње на територији општине

³ ВМ - трсловна ознака валуте Федеративне Републике Босне и Херцеговине према ISO 4217

Добој кретао се у опсегу од 2% до 7,5% у зависности од доба дана у коме је извршено мјерење (Радовић, 2014).

Имајући у виду све наведено, циљ овог рада јесте да испита употребу сигурносног појаса на свим сједиштима у возилу и употребу мобилног телефона у току вожње на територији општине Соколац. Један од циљева овог рада јесте и да пронађе зависност између употребе појаса, коришћења мобилног телефона током вожње и пола учесника у истраживању. У раду су приказани резултати истраживања употребе сигурносног појаса и мобилног телефона на територији општине Соколац.

2. МЕТОДОЛОГИЈА

Истраживање употребе сигурносних појасева и употребе мобилног телефона у току вожње од стране возача спроведено је 19. маја 2015. године, на територији општине Соколац. Мјерење је извршено у два термина, у дневним условима реализовања саобраћаја. У првом термину мјерења, од 09:00 до 12:00 часова, мјерена је употреба сигурносних појасева и употреба мобилног телефона у насељу, док је у другом термину, од 13:00 до 16:00 часова, мјерена употреба сигурносних појасева и употреба мобилног телефона ван насеља на подручју општине Соколац.

Истраживање је спроведено на двије локације на територији општине Соколац. На свакој од локација била су два бројача постављена са обје стране коловоза и сваки од бројача је за припадајући смјер уносио потребне податке на бројачки образац. Локација истраживања у насељу налази се у Улици цара Лазара, у близини броја 39. Друго мјерно мјесто на коме се истраживала употреба сигурносног појаса и мобилног телефона на путу ван насеља, налазило се на путу М-19, дионица 294, стационажа 10+150, познатије под називом Равна Романија. Овакав распоред локација мјерења је у циљу што репрезентативнијег узрока по оба индикатора за која се врши мјерење.

Образац за истраживање је припремљен на папиру формата А4. На једном бројачком образцу је могло да се упише 60 возила. За свако возило је биљежено да ли возач и лица у возилу користе сигурносни појас тако што је заокружено(не користи) или прецртано(користи) слово које је представљало пол возача, односно лица у возилу. Што значи да је у реду за свако возило поред редног броја било пет колона (за возача, сувозача и три путника у возилу) у којима су уписана слова М и Ж која би бројач заокружио и прецртао у складу са раније датим упутством. Када би возач користио мобилни телефон поред колоне возача би се стављала квачица која је означавала употребу мобилног телефона.

Спроведено истраживање имало је за циљ да за свако возило, које је предмет истраживања, утврди следеће: пол возача, путника до возача и путника на задњем сједишту, употребу сигурносног појаса од стране возача, путника до возача и путника на задњем сједишту, употребу мобилног телефона од стране возача. Пошто технички није било изводљиво забележити свако возило у саобраћајном току, возила која ће учествовати у истраживању су бирана по принципу „случајног узорка“.

Укупан узорак прикупљен на оба мјерна мјеста је 1.118 возила, од чега је 559 возила забиљежено у насељу, а преосталих 559 возила је регистровано на путу ван насеља. У возилима поред 1.118 возача, истраживањем је обухваћено и 652 путника на мјесту до возача, као и 393 путника на задњем сједишту. Укупан узорак обухваћен истраживањем износи 2.163 испитаника. Попуњеност возила на путу у насељу износи 1,64 особе по возилу, док је на путу ван насеља попуњеност 2,24 особе по возилу. Од укупног броја испитаника 1.619 особа су припадници мушког пола, односно 74,85% цјелокупног узорка, док 544 особе које су учествовале у истраживању женског пола што чини 25,15% укупног узорка.

Анализа прикупљених података извршена је у статистичком софтверском пакету IBM SPSS Statistics 19 и Microsoft Office Excel-у.

Процена значајности промјенљивих вршена је преко Пирсоновог χ^2 (Pearson Chi-Square) теста независности. Важно је напоменути да је коришћена Јејтсова корекција (Yates's Correction for Continuity) пошто су промјенљиве имале само 2 могућа исхода (нпр. употреба сигурносног појаса (да/не) и пол), ова корекција компензује процењену вредност χ^2 теста, због малог броја димензија табеле 2 са 2. За случај када није била задовољена најмања учесталост у ћелијама табеле 2 са 2 (5 исхода), коришћен је Фишеров „тачан показатељ вероватноће“ (Fisher's Exact Probability Test). Јачина везе између две промјенљиве, мјерена је преко коефицијента корелације ϕ (phi coefficient).

Ради утврђивања статистичке значајности разлика између група, постављене су следеће хипотезе. Нулта хипотеза H_0 , која гласи, „Не постоји статистички значајна разлика између група“ и алтернативна хипотеза H_A , која гласи, „Постоји статистички значајна разлика између група“. Праг статистичке значајности постављен је на 5%. Уколико је $p \leq 0,05$, одбацујемо нулту хипотезу и прихватамо алтернативну хипотезу, а за случај да је $p > 0,05$ прихвата се постављена, нулта хипотеза.

3. РЕЗУЛТАТИ

У овом дијелу рада биће представљени резултати истраживања спроведеног на територији општине Соколац. Резултати истраживања су представљени у 4 табеле. Од којих се прве двије табеле приказују употребу сигурносног појаса у односу на пол, мјесто у возилу и број путника у возилу, друге двије табеле се односе на употребу мобилног телефона током вожње од стране возача према полу возача у односу на број путника у возилу и у односу на употребу сигурносног појаса.

У Табели 1 је приказана употреба сигурносног појаса према полу у односу на мјесто у возилу. Резултати статистичких тестова који утврђују да ли постоји веза у односима „пол - појас“ и „мјерно место - појас“ приказани су у Табели 1. Словом М се означава % употребе сигурносног појаса од стране испитаника мушког пола, а слово Ж резултате за испитанике женског пола. У табели 1 су мјерна мјеста означена на следећи начин: Н - насеље, В - ван насеља и У - укупно.

Табела 1. Употреба сигурносног појаса према мјесту у возилу са статистичким значајностима између полова и мјерних мјеста

% Употребе сигурносних појасева	Мјерно мјесто	Пол		Укупно	Статистичка значајност између полова	Статистичка значајност између мјерних мјеста
		М	Ж			
Возач	Н	9,3	14,9	10	$\chi^2(1,n=559)= 1,65, p= 0,2, fi= -0,06$	$\chi^2(1,n=1118)= 460,84, p= 0, fi= -0,64$
	В	72,5	81,5	73,5	$\chi^2(1,n=559)= 1,98, p= 0,16, fi= -0,07$	
	У	41,2	46	41,8	$\chi^2(1,n=1118)= 1, p= 0,32, fi= -0,03$	
Сувозач	Н	10,9	12,8	11,9	$\chi^2(1,n=243)= 0,06, p= 0,82, fi= -0,03$	$\chi^2(1,n=652)= 188,28, p= 0, fi= -0,54$
	В	57	75	67,7	$\chi^2(1,n=409)= 13,83, p= 0, fi= -0,19$	
	У	38,5	53,1	46,9	$\chi^2(1,n=652)= 12,86, p= 0, fi= -0,14$	
Путници на задњем сједишту	Н	9,8	2	6,4	$F(n=110), p= 0,13$	$\chi^2(1,n=393)= 0,07, p= 0,79, fi= -0,02$
	В	11,5	5	7,8	$\chi^2(1,n=283)= 3,24, p= 0,07, fi= 0,12$	
	У	10,9	4,3	7,4	$\chi^2(1,n=393)= 5,38, p= 0,02, fi= 0,13$	

Употреба сигурносног појаса од стране возача је око 42%, за око 5% мање у односу сувозача. Ако у обзир узмемо мјерна мјеста на којима су вршена испитивања, од стране возача сигурносни појас користи 10% испитаника у насељу, док 73,5% ван насеља користи појас. Сувозачи за око 50% више користе појас на путу ван насеља. Уочене разлике у употреби сигурносног појаса од стране возача и сувозача су статистички значајне што указује да локација гдје се возило креће може да утиче на то да ли ће возачи и сувозачи користити сигурносни појас. Особе женског пола за око 6% више користе сигурносни појас као возачи у насељу, док је ова разлика за пут ван насеља 9%.

Статистичка значајност између полова возача није уочена овим истраживањем. Сувозачи женског пола за око 20% више користе појас на путу ван насеља. Ова разлика, за сувозача, је статистички значајна што указује да пол особе која се налази на мјесту сувозача ван насеља може утицати на то да ли ће сувозач користити појас ван насеља. Такође, статистички значајне разлике уочене су, за полове испитаника на цјелокупном узорку код сувозача и код путника на задњем сједишту. Употреба сигурносног појаса од стране путника на задњем сједишту је око 8%. Особе мушког пола за око 7% више користе сигурносног појас у насељу као путници на задњем сједишту, док на путу ван насеља за око 6% више сигурносни појас користе особе мушког пола.

Употреба сигурносног појаса од стране возача у зависности од броја путника у возилу је представљена у Табели 2. Употреба појаса биће приказана за оба пола, укупно и биће урађени исти статистички тестови као у Табели 1. Ознаке Н, В и У имају исто значење као и у Табели 1. У Табели 2 приказан је и статистички тест који показује утицај броја путника у возилу на употребу сигурносног појаса од стране возача.

Табела 2. Употреба сигурносног појаса возача у зависности од броја путника у возилу са статистичким значајностима између полова, мјерних мјеста и броја путника у возилу

% Употребе сигурносних појасева	Мјерно мјесто	Пол		Укупно	Статистичка значајност између полова	Статистичка значајност између мјерних мјеста
		М	Ж			
Возач сам у возилу	Н	5	3,6	4,9	$\chi^2(1,n=307)=0, p=1, fi=0,02$	$\chi^2(1,n=449)=185,4, p=0, fi=-0,65$
	В	62,7	75	64,1	$F(n=142), p=0,42$	
	У	23	29,5	23,6	$\chi^2(1,n=449)=0,62, p=0,43, fi=-0,05$	
Возач са путницима у возилу	Н	15	21,7	16,3	$\chi^2(1,n=252)=0,79, p=0,37, fi=-0,07$	$\chi^2(1,n=669)=228,76, p=0, fi=-0,59$
	В	75,8	83,7	76,7	$\chi^2(1,n=417)=1,09, p=0,3, fi=-0,06$	
	У	54	53,7	54	$\chi^2(1,n=669)=0, p=1, fi=0$	
Статистички тест значајности (возач појас - број путника)					$\chi^2(1,n=1118)=100,53, p=0, fi=-0,3$	

Особе женског пола као возачи за око 13% више сигурносни појас користе на путу ван насеља када су сами у возилу, док када у возилу има путника за око 8% више, што потврђује резултате добијене претходном табелом у којој особе женског пола на путу ван насеља појас користе за око 9% више. Када је у питању пут у насељу особе мушког пола чешће користе појас када су сами у возилу, 5% испитаника, док када се у возилу налазе и путници особе женског пола чешће користе појас, 21,7% испитаника. Ако се у обзир узме цјелокупан узорак, за око 30% више појас користе возачи када се у возилу налазе и путници. Возачи, без обзира на пол и то да ли се у возилу налазе путници, сигурносни појас више користе на путу ван насеља што је потврда резултата добијених у Табели 1. Значајна статистичка значајност постоји када су у питању мјерна мјеста на којима је спроводено истраживање и када је возач сам у возилу и када се у возилу поред возача налазе и путници. По питању употребе сигурносног појаса у овој анализи издвајају се испитаници женског пола који у мањој мјери користе сигурносни појас у насељу као возачи када су сами у возилу. Испитаници мушког пола рјеђе користе сигурносни појас као возачи уколико су сами у возилу на путу ван насеља или ако су у возилу и путници без обзира да ли се налазе на путу у насељу или ван насеља. Статистичка значајност уочена је између броја путника у возилу и употребе сигурносног појаса од стране возача, што значи да број путника утиче на употребу сигурносног појаса од стране возача.

Табела 3 приказује употребу мобилних телефона од стране возача током вожње када се у возилу налази сам и када се у возилу поред возача налазе и путници. Као и у претходним табелама подаци ће бити приказани одвојено за мушки и женски пол, као и за мјерна мјеста, насеље и ван насеља. Статистички тестови који ће бити урађени у овој табели су идентични тестовима примјењеним у Табели 1. У Табели 3 приказан је још и тест који показује статистичку значајност између коришћења мобилног телефона и броја путника у возилу.

Табела 3. Коришћење мобилног телефона приликом вожње у зависности од броја путника у возилу са статистичким значајностима између полова, мјерних мјеста и броја путника у возилу

% Употребе мобилног телефона у вожњи	Мјерно мјесто	Пол		Укупно	Статистичка значајност између полова	Статистичка значајност између мјерних мјеста
		М	Ж			
Сви возачи	Н	10,1	10,8	10,2	$\chi^2(1,n=559)=0, p=1, fi=-0,01$	$\chi^2(1,n=1118)=18,08, p=0, fi=0,13$
	В	3,4	4,6	3,6	$F(n=559), p=0,72$	
	У	6,7	7,9	6,9	$\chi^2(1,n=1118)=0,11, p=0,74, fi=-0,02$	
Возач сам у возилу	Н	14,3	14,3	14,3	$F(n=307), p=1$	$\chi^2(1,n=449)=4,2, p=0,04, fi=0,1$
	В	6,3	12,5	7	$F(n=142), p=0,31$	
	У	11,9	13,6	12	$\chi^2(1,n=449)=0,01, p=0,92, fi=-0,02$	
Возач са путницима у возилу	Н	4,4	8,7	5,2	$F(n=252), p=0,26$	$\chi^2(1,n=669)=2,82, p=0,09, fi=0,07$
	В	2,4	2	2,4	$F(n=417), p=1$	
	У	3,1	5,3	3,4	$\chi^2(1,n=669)=0,56, p=0,45, fi=-0,04$	
Статистички тест значајности (мобилни - број путника)					$\chi^2(1,n=1118)=29,58, p=0, fi=-0,16$	

Употреба мобилних телефона од стране возача на територији општине Соколац, на основу података добијених истраживањем, је 6,9%. Возачи чешће користе мобилни телефон током вожње у насељу (10,2%), без обзира на то да ли су сами у возилу (14,3%) или се у возилу налазе и путници (5,2%). Истраживањем је уочено да возачи за око 9% више користе мобилни телефон када су сами у возилу. Када се посматра цјелокупан узорак возача, возачи који су сами у возилу и када се у возилу налазе и

путници, испитаници женског пола за око 2% више користе мобилни телефон током вожње. Статистичка значајност између полова није уочена, док је за цјелокупан узорак возача и када је возач сам у возилу уочена статистичка значајност између мјерних мјеста. Такође, значајна статистичка значајност је уочена између коришћења мобилног телефона у току вожње и броја путника у возилу.

Наредна табела приказује употребу мобилног телефона приликом вожње од стране возача у зависности од употребе сигурносног појаса. Као и у претходним табелама подаци ће бити приказани одвојено за пол, мушки и женски, као и за мјерна мјеста, насеље и ван насеља. Статистички тестови који ће бити урађени у овој табели су идентични тестовима примјењеним у Табели 3.

Табела 4. Коришћење мобилног телефона приликом вожње у зависности од употребе сигурносних појасева у возилу са статистичким значајностима између полова, мјерних мјеста и употребе сигурносних појасева

% Употребе мобилног телефона у вожњи	Мјерно мјесто	Пол		Укупно	Статистичка значајност између полова	Статистичка значајност између мјерних мјеста
		М	Ж			
Возачи који користе сигурносни појас	Н	8,9	0	7,1	F(n=56), p= 0,58	F(n=467), p= 0,25
	В	3,4	3,8	3,4	F(n=411), p= 0,7	
	У	4	3,1	3,9	F(n=467), p= 1	
Возачи који не користе сигурносни појас	Н	10,2	12,7	10,5	$\chi^2(1,n=503)=0,14$, p= 0,71, fi= - 0,03	$\chi^2(1,n=651)=5,08$, p= 0,02, fi= 0,1
	В	3,7	8,3	4,1	F(n=148), p= 0,4	
	У	8,7	12	9,1	$\chi^2(1,n=651)=0,53$, p= 0,47, fi= - 0,04	
Статистички тест значајности (мобилни - појас)					$\chi^2(1,n=1118)= 10,71$, p=0, fi= -0,1	

Испитаници женског пола у насељу уколико користе сигурносни појас не користе мобилни телефон у току вожње. Преко 5% је већа употреба мобилног телефона код возача који не користе сигурносне појасеве. Статистичка значајност између полова није утврђена, док је између мјерних мјеста утврђена статистичка значајност када се посматрају возачи који не користе сигурносни појас. Такође, утврђена је статистичка значајност између употребе сигурносног појаса и мобилног телефона.

4. ДИСКУСИЈА

На основу података прикупљених током истраживања употреба сигурносног појаса од стране возача износи 41,8%. Међутим, значајне разлике постоје ако се у обзир узме пол испитаника, мјесто на којем је вршено истраживање и број путника у возилу. Употреба сигурносног појаса од стране испитаника женског пола је већа, као што је и очекивано. Међутим, значајне статистичке разлике у употреби сигурносних појасева од стране возача када је у питању пол није било. Док је значајна статистичка значајност уочена између мјерних мјеста. Уочено је да чак 50% више испитаника на мјесту возача користи сигурносни појас на путу ван насеља, што се може сматрати битним фактором који утиче на коришћење сигурносног појаса од стране возача. Значајан утицај на коришћење сигурносног појаса од стране возача има и број путника у возилу. Истраживањем је утврђено да 30,4% више возача користи појас уколико у возилу има путника. Истраживање је показало да на употребу појаса од стране возача утичу два фактора, мјесто на којем је вршено истраживање и број путника у возилу. Дакле, на основу ова два фактора можемо закључити да су најугроженији возачи који путују сами у возилу на путу у насељу на подручју општине Соколац.

Употреба сигурносног појаса од стране сувозача износи 46,9%, док 7,4% путника на задњем сједишту користи сигурносни појас. Уколико је сувозач женског пола чешће ће користити сигурносни појас, док је истраживање показало да особе женског пола као путници на задњем сједишту у мањој мјери користе сигурносни појас. Код ове групе испитаника уочена је статистичка значајност између полова, када је ријеч о путу ван насеља за сувозача и када се посматра цјелокупан узорак и за сувозача и за путнике на задњем сједишту. Пол испитаника ће се, у овом случају, посматрати као битан фактор који утиче на употребу сигурносног појаса од стране путника у возилу. Битна статистичка значајност између мјерних мјеста уочена је код сувозача. Што значи да на употребу сигурносног појаса на мјесту до возача утиче и пол испитаника, али и мјесто на којем је спроведено истраживање. Дакле, као сувозачи угроженији су путници мушког пола на путу у насељу. Значајна статистичка значајност између мјерних мјеста за путника на задњем сједишту није уочена.

Истраживањем је утврђено да на подручју општине Соколац 6,9% возача користи мобилни телефон у току вожње. Уочене су значајне статистичке разлике када је у питању мјерно мјесто на цјелокупном узорку и када су у питању возачи који су сами у возилу. Значи да на употребу мобилног телефона утиче пут којим се возило креће, односно мјерно мјесто. Занимљиво је да нема значајне разлике између полова ни у једном од разматраних случајева. Уочена је статистичка зависност између коришћења мобилног телефона у току вожње и броја путника у возилу. Тако да је број путника у возилу представља битан фактор који утиче на употребу мобилног телефона од стране возача. Долазимо до закључка да ће возач на путу у насељу, који нема путника у возилу, чешће користити мобилни телефон.

Истраживањем је утврђено постојање везе између употребе сигурносног појаса од стране возача и коришћења мобилног телефона током вожње. Што значи да возачи који не користе сигурносни појас чешће користе мобилни телефон током вожње. За возаче који не користе сигурносни појас у току вожње, а користе мобилни телефон утврђена је статистичка значајност између мјерних мјеста. Што значи да ће возачи сигурносни појас ријеђе користити у насељу, а тиме се у насељу повећава употреба мобилног телефона од стране возача у току вожње. Посматрајући ове двије групе возача нису уочене значајне статистичке значајности између полова.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу резултата спроведеног истраживања и анализе података прикупљених током истраживања утврђено је да је употреба мобилних телефона возача 6,9%, док је употреба сигурносних појасева на свим мјестима у возилу испод 50% на подручју општине Соколац. Процент употребе сигурносног појаса од стране путника на задњем сједишту је изузетно низак и прелази тек нешто више од 7%. Такође, забрињавајући је податак да тек 10% возача користи у насељу. На основу анализе резултата можемо оцјенити да је стање посматраних индикатора на територији општине Соколац изузетно лоше. Неопходно је што прије предузети мјере којима би се стање ових индикатора, а самим тим и стање безбједности саобраћаја побољшало. Табела 5 приказује индикаторе који су подјелиени тако да се сваком полу додјеле они индикатори према којима је понашање тог пола безбједније у односу на супротан пол. Они индикатори за које је утврђена статистичка значајност (пол утиче на вредност индикатора) су посебно истакнути.

Табела 5. Разврставање индикатора безбједности саобраћаја према полу, у зависности који пол је безбједнија према одређеном индикатору

	Пол испитаника	
	Мушки	Женски
Индикатори безбједности саобраћаја	% употребе сигурносних појасева на задњем сједишту	% употребе сигурносних појасева возача
	% употребе сигурносних појасева када је возач са путницима у возилу	% употребе сигурносних појасева на мјесту сувозача
	% употребе мобилног телефона у вожњи код возача који користе сигурносни појас	% употребе сигурносних појасева када је возач сам у возилу
		% употребе мобилног телефона у вожњи код возача (када је сам и када је са путницима у возилу)
		% употребе мобилног телефона у вожњи код возача који некористе сигурносни појас

Неопходно је што прије предузети мјере којима би се стање ових индикатора, а самим тим и стање безбједности саобраћаја побољшало. Једна од мјера којом се може дјеловати су кампање. Потребно је спроводити кампање константно од стране општине Соколац, а не чекати да кампање буду покренуте на нивоу Републике Српске. Треба водити рачуна да кампање буду прилагођене проблему и људима на које желимо да дјелујемо. Посебну пажњу треба посветити садржају кампање, како би ефекти били значајнији. На територији општине Соколац неопходно је спровести кампање које се тичу употребе мобилног телефона од стране возача али и кампање које се тичу употребе сигурносног појаса од стране возача, сувозача и путника у возилу. Треба се дјеловати на припаднике мушког и женски пола како би се проценат употребе појаса повећао на свим мјестима у возилу. Неопходно је кампање ускладити са радом полиције, како би ефекти кампање били дуготрајнији.

Поред кампања, једна од незаобиланих мјера јесте повећање полицијске принуде. Ова мјера постиже брзе резултате, међутим мана ове мјере је што ефекти нису дуготрајни. Стога је неопходно принуду

комбиновати са различитим мјерама које ће обезбједити промјену понашања учесника у саобраћају, а самим тим и повећање нивоа безбједности саобраћаја.

Недостатак овог истраживања је што није обухватило старосну доб испитаника која би олакшала идентификовање популације возача, сувозача и путника у возилу на које би могле бити усмјерене кампање и друге активности у циљу побољшања стања безбједности саобраћаја.

Анализа је показала да је степен употребе сигурносног појаса изузетно низак на територији општине Соколац, како на путу у насељу, тако и на путу ван насеља. Овај индикатор нам недвосмислено говори о постојању небезбједних услова у саобраћају. Такође, утврђено је и да возачи користе телефон у току вожње и то 6,7%, што је још један индикатор који нам указује о постојању небезбједних услова у саобраћају. Неопходно је да локлане власти и субјекти надлежни за саобраћај на територији општине Соколац препознају значај ових индикатора и наставе да прате исте и у складу са њима предузимају мјере како би унапрједили стање безбједности саобраћаја на територији општине Соколац, а самим тим и на територији цјеле Републике Српске.

6. ЛИТЕРАТУРА

- [1]. Чичевић С., Чубранић-Добродолац М., (2013). Употреба мобилних телефона током вожње, Саобраћајни факултет, Београд.
- [2]. Липовац, К.,(2008). Безбедност саобраћаја, ЈП Службени Лист СРЈ, Београд
- [3]. Марић, Б., Шмитран, Г., Тешић, М., Средић, З., (2014). Мапирање саобраћајног ризика Републике Српске – по центрима јавне безбједности и полицијским станицама за безбједност саобраћаја, Бања Лука
- [4]. Радовић, М., Радовић, Д., (2014). Истраживање коришћења мобилних телефона у вожњи и ставова возача - студија примјера Добој
- [5]. European Transport Safety Council (ETSC). (2001). Transport safety performance indicators, ETSC, Brussels.
- [6]. World Health Organization (WHO),(2009). Seat-belts and child restraints: A road safety manual for decision makers and practitioners. FIA Foundation for the Automobile Society. London, 5-40.
- [7]. World Health Organization (WHO), (2013). Global Status Report On Road Safety: Supporting A Decade Of Action. Geneva, 22.
- [8]. U. S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), (2013). Impact of Hand-Held And Hands-Free Cell Phone Use on Driving Performance and Safety-Critical Event Risk. Washington.
- [9]. Ауто-мото савез Републике Српске, (2013). Резултати истраживања употребе безбједносних појасева у републици Српској и ставова о прихватању и употреби безбједносних појасева у аутомобилима на подручју Републике Српске у 2013. години, Бања Лука.
- [10]. Закону о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (2005). Службени гласник Босне и Херцеговине бр.06/06.
- [11]. Званични сајт општине Соколац - <http://www.opstinasokolac.net/>